

МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПОВ В РЕГИОНЕ

Султанов Дилшод Нормаматович

Каршинский инженерно - экономический институт независимый
исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10149200>

Аннотация: В данной статье рассмотрено значение инновационного развития зернопроизводящих предприятий региона и какие шаги следует предпринять для активизации инновационных процессов в нем, а также зернопроизводственная отрасль региона является важным видом экономической деятельности в аграрном секторе, а его инновационное развитие – это экономический рост региона. Подчеркивается, что стратегическое значение имеет увеличение роста и доходов.

Ключевые слова: Производство зерновой продукции в регионе, инновационные методы, инвестиции и финансовые ресурсы, диверсификация продукции.

Исследование включает в себя анализ инновационных процессов предприятий зернопроизводства региона. По результатам анализа были определены следующие важные меры:

Инвестиции и финансовые ресурсы: Для повышения инновационного развития зернопроизводящих предприятий региона необходимы правильные и достаточные инвестиции. Определение того, какие инвестиционные решения следует принимать и откуда они должны исходить.

Новые технологии и инновации: Сектор производства зерновых в регионе должен быть готов к внедрению новых технологий и инноваций. Это помогает улучшить качество продукции и ускорить производственные процессы.

Работники и персонал: Работники и персонал зерноперерабатывающих предприятий региона должны обладать освоенными и инновационными навыками. Для этого необходимо осуществлять проекты образования и переподготовки кадров.

Диверсификация продукции: В процессе инновационного развития важно уделять внимание диверсификации продукции предприятий зернопроизводства региона. Это включает в себя создание лучших возможностей для поиска и доставки новых продуктов, рынков и клиентов.

Экспорт и доступ к рынкам: Необходимо увеличить экспортное применение и доступ на внешние рынки зернопроизводящих предприятий региона. Важно развивать экспортные стратегии и расширять сотрудничество с экспортоориентированными производственными и финансовыми институтами.

Промышленная инфраструктура и транспортные сети. Хорошо структурированные транспортные сети и инфраструктура необходимы для доставки и экспорта продукции. Это облегчит производителям зерна региона доставку продукции на рынок в более короткие сроки.

Результаты исследования включают финансовые ресурсы, подготовку кадров, стратегии экспорта и доступа к рынкам, а также промышленную инфраструктуру для обеспечения экономического роста инновационного развития зернопроизводящих предприятий региона. Эти важные уроки могут быть использованы для обеспечения экономического роста региона и формирования стратегий региональных организаций, государственных органов и предприятий по развитию инновационных процессов.

Методами инновационного развития предприятий зернопроизводства региона являются:

Развитие технологий: важно изучать и поддерживать инновационные технологии и автоматизацию на предприятиях по производству зерна. Методы автоматизации используются для лучшей организации производства и ускорения производственных процессов.

Оптимизация продукции: предприятия должны предоставлять новые и эффективные производственные технологии и методы оптимизации продукции для оптимизации своей продукции и развития собственных процессов. Это гарантирует, что производство может осуществляться эффективно и результативно.

Короткие сроки и ценные данные: использование датчиков, Интернета вещей (Интернет вещей) и других технологий сбора данных дает производственным предприятиям возможность отслеживать, получать информацию и анализировать свою продукцию и рабочие процессы в короткие сроки. Эта информация помогает лучше организовать продукты и сократить расходы.

Оптимизация поставок: Оптимизация процессов поставок и использование других технологий для организации новых тарифов,

складов, поставщиков и проектов увеличивает производство продукции экономически эффективным и обучаемым способом.

Креативное производство: изучение инновационного производства зерновых продуктов обеспечивает творческий подход к созданию новых продуктов и дизайнов.

Повышение энергоэффективности. Применяя методы повышения энергоэффективности, предприятия могут снизить потребление электроэнергии, оптимизировать ее использование и дать возможность осуществлять производство без использования сложных технологий.

Информационные системы и системы управления: Информационные системы и платформы управления служат эффективными инструментами для применения, управления процессами, обслуживания клиентов и управления данными на предприятиях по производству зерна.

Эти методы могут использоваться взаимозависимо при инновационном развитии зернопроизводящих предприятий и способствовать лучшей организации и оптимизации производственных процессов.

Современные методы переработки зерновых продуктов:

Автоматизация: Методы автоматизации производства помогают оперативно вносить изменения в зерновую продукцию и повышать качество продукции. Используются роботы, датчики и автоматические системы, которые ускоряют и делают производственные процессы более эффективными.

3D-печать: 3D-принтеры используются для облегчения процессов производства и прототипирования. Этот метод способствует быстрой разработке новых конструкций и внедрению продукции.

Интернет вещей и сенсорные системы: Интернет вещей (IoT) и датчики используются для мониторинга, контроля перемещения зерновых продуктов и сбора данных. Эти продукты помогают соединить каждый зерновой продукт с современными технологиями.

Креативные технологии: Креативные подходы к зерновым продуктам позволяют использовать креативные технологии для создания новых продуктов и продуктовых решений. Например, 3D-сканеры и устройства для моделирования.

Масштабирование. Методы масштабирования позволяют оптимизировать производство, чтобы производить больше продукции и улучшать качество. Это осуществляется за счет использования

автоматических линий и систем масштабирования. Эти методы имеют важное значение в инновационном развитии предприятий зернопроизводства и помогают создавать новую эффективную продукцию коммерческого назначения.

Важными показателями производства зерновых в регионе являются:

Квалифицированный персонал. На производственных предприятиях важно иметь квалифицированный персонал для поддержания качества продукции и ее содержания. Продукция помогает улучшить качество продукции за счет изучения техники и опытного персонала.

Модернизация технологий и оборудования: Необходимо быть готовыми к использованию и обновлению инновационных технологий в производстве зерновой продукции. На предприятиях по производству продукции важно использовать системы автоматизации, IoT и сенсорные системы, 3D-принтеры и другие новейшие технологии.

Качественные материалы: важно предоставлять и добавлять качественные материалы для качественной работы продукции. Качественные материалы важны для улучшения качества продукции и ее доставки клиентам в хорошем качестве.

Энергоэффективность: Повышение энергоэффективности на производственных предприятиях также является важным показателем. Это помогает повысить энергоэффективность, снизить затраты и повысить эффективность использования.

Уплата налогов и информационная система: важно управлять и эксплуатировать информационную систему и системы уплаты налогов на производственных предприятиях. Это позволяет контролировать продуктовые процессы, учитывать затраты и систематически производить расчеты с клиентами.

Интеграция в различные сектора: Интеграция в различные сектора важна для предприятий по производству зерновых. Это позволяет повысить эффективность и снизить затраты за счет интеграции со снабжением, складом, коммерцией и другими областями.

Безопасность и сертификаты. Важно, чтобы продукция была сертифицирована, соответствовала стандартам безопасности и обеспечивала безопасность.

Для развития производства зерновой продукции в регионе важно реализовать вышеуказанные показатели и использовать инновационные

методы. Это повысит качество продукции и обеспечит ценный товарный вид.

В заключение можно сказать, что инновационное развитие предприятий зернопроизводства региона важно для экономического роста региона и повышения эффективности промышленного сектора. Инновационное развитие открывает новые возможности для предприятий и делает более эффективным хозяйствование зерновой продукции в регионе.

Использованная литература:

1. Q
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat k'ursatiш soxasining kelgusi xolatini bashoratlash." "Сервис" ilmiy-amaliy ж
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE R
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE R
7. Qodirov, F. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ВИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎЗР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
8. Qodirov, F. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.

t
r
i
c

m
o
d